

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVOID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyazov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoira, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoira, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF
THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY
DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL
EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES
(LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN
ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS
(LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE
HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN
CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD
TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND
RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL
UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF
FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS
MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
 CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
 IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
 INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
 LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
 BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
 FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
 ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
 THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
 NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
 ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
 ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
 GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 616.853:036(575.151)

MAMATKURBONOV Shokirzhon Bakhodirovich

Assistant

Tashkent Medical Academy, Termiz branch

Tashkent Pediatric Medical Institute

FEATURES OF NEURIOVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS, CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX

For citation: Mamatqurbonov B. Shokirjon. Features of neurovisualization disorders in idiopathic and symptomatic epilepsy in residents of mountain and desert areas, considering the csf cranial index // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.245-254

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13710089>

ANNOTATION

In this article, the authors studied neuroimaging disorders in idiopathic and symptomatic epilepsy in residents of mountainous and desert areas, taking into account the cerebrospinal fluid index.

Key words: symptomatic form of epilepsy; idiopathic form of epilepsy; traumatic brain injury.

МАМАТКУРБОНОВ Шокиржон Баходирович

Ассистент

Ташкентская Медицинская Академияси, Термезский филиал

Ташкентский Педиатрический медицинский институт

ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ И СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ У ЖИТЕЛЕЙ ГОРНОЙ И ПУСТЫННЫХ МЕСТНОСТЕЙ С УЧЕТОМ ЛИКВОРОКРАНИАЛЬНОГО ИНДЕКСА

АННОТАЦИЯ

В данной статье авторами изучены нейровизуализационные нарушения при идиопатической и симптоматической эпилепсии у жителей горной и пустынных местностей с учетом ликворокраниального индекса.

Ключевые слова: симптоматическая форма эпилепсии; идиопатическая форма эпилепсии; черепно-мозговая травма.

MAMATKURBONOV Shokirjon Baxodirovich

assistant

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, Termiz filiali

Tashkentskiy Peditricheskii meditsinskiy institut

TOG'LI VA CHO'L XUDUDLARIDA YASHOVCHI AXOLILARDA IDIOPATIK VA SIMPTOMATIK EPILEPSIYADA NEYROVIZUAL O'ZGARISHLARNING LIKVOROKRANIAL INDEKSNI HISOBGA OLGAN HOLDA O'ZIGA XOSLIGI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mualliflar miya suyuqligi indeksini hisobga olgan holda tog'li va cho'l hududlari aholisida idiopatik va simptomatik epilepsiyadagi neyroimaging buzilishlarini o'rgandilar.

Kalit so'zlar: epilepsiyaning simptomatik shakli, epilepsiyaning idiopatik shakli, bosh miya jaroxati

Актуальность. В настоящее время на эпилепсию, которой страдает около 50 миллионов человек во всем мире, приходится значительная доля глобального бремени болезней. По оценкам, доля общего населения с активной формой эпилепсии (то есть с продолжающимися припадками или потребностью в лечении) в тот или иной момент времени составляет от 4 до 10 на 1000 человек [1,2,3,4,5,19,20,21].

В первом глобальном докладе об эпилепсии «Эпилепсия: важнейшая задача общественного здравоохранения», который был выпущен ВОЗ и ее основными партнерами в 2019 г., были представлены имеющиеся данные о бремени эпилепсии и мерах, которые требуется принять на глобальном, региональном и национальном уровнях общественного здравоохранения решения проблемы [12,13,14,15,16,17,22]. Семьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла Межсекторальный глобальный план действий по борьбе с эпилепсией и другими неврологическими расстройствами на 2022–2031 гг., в котором отмечается, что общие методы профилактики, фармакотерапии и психосоциальной поддержки, применяемые при эпилепсии и других неврологических расстройствах, могут служить важной отправной точкой для ускорения работы по повышению качества помощи и поддержки при таких заболеваниях [6,7,8,9,10,11,12,18].

Недавно ВОЗ опубликовала техническую записку об эпилепсии с описанием мер, при помощи которых директивные органы и органы планирования в сфере здравоохранения могут сокращать бремя эпилепсии в странах путем выбора и приоритетного внедрения наиболее эффективных решений в самых различных сферах общественной жизни.

ВОЗ, Международная лига борьбы против эпилепсии (ILAE) и Международное бюро по эпилепсии (IBE) провели глобальную кампанию по освещению проблемы эпилепсии для распространения более качественной информации и повышения осведомленности об этом заболевании, а также активизации усилий государственного и частного секторов по повышению качества медицинской помощи больным эпилепсией и смягчению негативных последствий болезни.

МРТ и КТ (в меньшей степени) являются обязательными методами исследования у больных с фокальными эпилепсиями (симптоматическими и криптогенными), в случае наличия парциального компонента в начале припадка, а также, в случаях начала заболевания не в детском возрасте.

МРТ исследование входит в стандарт обследования больных эпилепсией, в случае возможного оперативного вмешательства МРТ является необходимым и обязательным методом исследования и проводится в динамике.

МРТ является процедурой выбора у больных эпилепсией для выявления очагов небольших размеров, гиппокампального склероза, кортикальных дисплазий, гетеротопий, низкодифференцированных опухолей (low-grade и небольших по размеру глиом), кавернозных гемангиом, а также, небольших по размерам субкортикальных ишемических очагов.

Оптимальная чувствительность прибора для больного эпилепсией является 1,5-Tesla. Применяются фронтальные, сагиттальные и горизонтальные срезы в T1 и T2 режимах. При подозрении на изменения в гиппокампальной области применяются корональные срезы с шагом 1,5 мм. T1 взвешенные срезы применяются для дифференцировки строения белого и

серого вещества. Протокол обследования должен быть индивидуальным для каждого пациента.

КТ менее информативно для больных эпилепсией, чувствительность метода оправдана при подозрении на опухоли больших размеров, артериовенозные мальформации, мальформации больших размеров, инсульты, инфекционные очаги (абсцессы), кальцинаты, гематомы.

Всем больным исследуемых групп для подтверждения этиологического фактора эпилепсии были проведены КТ и/или МРТ обследования.

Как видно из таблицы 4.1, наиболее часто регистрируемые изменения при КТ/МРТ - исследованиях у больных симптоматической эпилепсией - это глиоз, посттравматические изменения лобной и височной долей мозга (21,4% для горной и 27,56% для пустынного района), наружная и внутренняя гидроцефалия (14,3% для пациентов горной местности и 8,67% для пациентов пустынной местности), ишемические и кистозные изменения (16,7% и 14,3% соответственно для горной местности; 20,5% и 22,5% соответственно для пустынной местности), гиппокампальный склероз (9,52% для больных горного района и 7,1% для пациентов пустынного района проживания). Стоит отметить, что у пациентов с СЭ, проживающих в горной местности чаще всего изменения на КТ/МРТ были связаны с повышением внутричерепного давления, гидроцефалий различных форм, а также церебрососудистыми мальформациями, в то время как у пациентов пустынной местности проживания на КТ/МРТ чаще регистрировались посттравматические изменения.

Таблица 1.1.

Нейровизуализационные изменения, зарегистрированные у больных симптоматической и идиопатической эпилепсией

Регистрируемые изменения	Горы				Пуст			
	СЭ (n=42)		ИЭ (n=8)		СЭ (n=127)		ИЭ (n=9)	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Нет изменений	-	-	6	75	-	-	6	66,7
Легкая атрофия	-	-	1	12,5	-	-	2	22,2*
Гиппокампальный склероз	4	9,52	-	-	9	7,1	-	-
Глиоз	9	21,4	-	-	35	27,56	-	-
Мезенхимальная гетеротопия	3	7,14	-	-	8	6,3	-	-
Кистозные изменения	6	14,3	-	-	28	22,05	-	-
Сосудистые мальформации	3	7,14*	-	-	5	3,94	-	-
Наружная и внутренняя гидроцефалия	6	14,3*	1	12,5	11	8,67	1	11,1
внутричерепная гипертензия	4	9,52*	-	-	5	3,94	-	-
Ишемические изменения	7	16,7	-	-	26	20,5	-	-

Примечание: * - достоверность данных между показателями СЭ и ИЭ в зависимости от горной и пустынной местности проживания (* - $P < 0,05$; ** - $P < 0,01$)

В противовес этому у пациентов с идиопатической эпилепсией подобных изменений по данным нейровизуализации выявлено не было. Единственными находками в данном случае явились легкая атрофия (12,5% для горной местности и 22,2% для пустынной местности) и наружная и внутренняя гидроцефалия (12,5% для горной местности и 11,1% для пустынной местности). Проведенные исследования еще раз подтверждают необходимость проведения нейровизуализационных исследований у пациентов с эпилепсией для уточнения ее этиологии и правильной постановки окончательного диагноза.

Для иллюстрации приводим следующие результаты обследования наблюдаемых нами больных с симптоматической и идиопатической эпилепсией.

Для иллюстрации приводим следующие результаты обследования наблюдаемых нами больных с симптоматической и идиопатической эпилепсией.

Клинический пример №1: на рисунке 4.1 приведена ЭЭГ в межприступном периоде больного И., 37 лет, проживающий в горной местности с диагнозом «Последствия повторных

черепно-мозговых травм. Гипертензионный синдром. Симптоматическая эпилепсия со вторично-генерализованными приступами средней частоты».

Рис.1.1. Больной И., 37 лет. Последствия повторных черепно-мозговых травм. Симптоматическая эпилепсия со вторично-генерализованными приступами средней частоты

Больной перенес сотрясение головного мозга в 2007 г. и ушиб головного мозга средней степени тяжести с субарахноидальным кровоизлиянием, переломом свода черепа и гипертензионным синдромом в 2013 г. В неврологическом статусе определялись центральный парез лицевого и подъязычного нерва слева, признаки пирамидной недостаточности в левых конечностях.

Эпилептический синдром развился через 3 года после травмы и проявлялся простыми парциальными припадками в виде клонических подергиваний в левых конечностях, затем проявлялся в виде первично-генерализованных тонико-клонических судорог. Частота припадков 2-3 раза в месяц.

На МРТ: картина последствий посттравматических геморрагий в вещество мозга (в лобных и правой височной долях) (рис. 4.2).

Рис. 1.4. Больной И., 37 лет. Последствия повторных черепно-мозговых травм. Гипертензионный синдром. Симптоматическая эпилепсия со вторично-генерализованными приступами средней частоты

В ЭЭГ бодрствования, на фоне общемозговых изменений, связанных со снижением индекса мощности и нестабильности проявления основного коркового а-ритма в передне-височных отделах правого полушария, регистрируется очаг патологической медленноволновой активности, который предшествует длительному генерализованному эпилептическому разряду "пик-волна" 2.5 Гц ампл. 240 мкВ, с мах. представленностью в передне-височных отделах правого полушария. Эпиактивность обнаруживается как в фоновой ЭЭГ, так и на при функциональных нагрузок.

Клинический пример № 2: на рисунке 4.3 приведена ЭЭГ в межприступном периоде больного А., 28 лет, проживающего в пустынной местности с диагнозом «Идиопатическая эпилепсия с генерализованными тонико-клоническими приступами».

Рис. 1.3. Больной А., 24 года. Идиопатическая эпилепсия с генерализованными тонико-клоническими приступами

Болен с 17 лет, когда на фоне полного здоровья появились генерализованные тонико-клонические приступы с выключением сознания, возникающие исключительно в момент пробуждения. Приступы провоцируются депривацией сна и внезапным пробуждением. Частота пароксизмов составляет стабильно 2-3 раза в год, продолжительность их не более 3 минут.

Лечение антиконвульсантами начато не было. Семейный анамнез отягощен: отец также страдает эпилепсией с генерализованными судорожными приступами, младший брат – юношеской миоклонической эпилепсией. В неврологическом статусе определялись минимальный центральный парез лицевого и подъязычного нерва слева, объем активных и пассивных движений в конечностях сохранен, парезов нет. Координаторных и чувствительных нарушений не выявлено.

На МРТ: патологических изменений не выявлено, вариант нормы (рис. 4.4).

В ЭЭГ бодрствования отмечаются незначительные общемозговые изменения биоэлектрической активности при сохранении основного коркового а-ритм.

Клинический пример №3: на рисунке 3.7 приведена ЭЭГ в межприступном периоде больной Ш., 35 лет, проживающая в пустынной местности с диагнозом «Последствия повторных черепно-мозговых травм. Симптоматическая фокальная эпилепсия с простыми фокальными серийными приступами».

Рис. 1.4. Больной А, 24 года. Идиопатическая эпилепсия с генерализованными тонико-клоническими приступами. Вариант нормы

Рис. 1.5. Больная Ш., 35 лет. Последствия повторных черепно-мозговых травм. Симптоматическая фокальная эпилепсия с простыми фокальными серийными приступами

Больная перенес сотрясение головного мозга в 2013 г. и ушиб головного мозга средней степени тяжести.

Эпилептический синдром развился через 4 года после травмы и проявлялся простыми парциальными припадками в виде клонических подергиваний в правых конечностях, затем проявлялся в виде первично-генерализованных тонико-клонических судорог. Частота припадков 1-2 раза в месяц.

На МРТ: картина последствий посттравматических геморрагий в вещество мозга (в лобных и правой височной долях) (рис. 4.6).

Рис. 1.6. Больная Ш., 35 лет. Последствия повторных черепно-мозговых травм. Симптоматическая фокальная эпилепсия с простыми фокальными серийными приступами

В ЭЭГ бодрствования, на фоне общемозговых изменений, связанных со снижением индекса мощности и нестабильности проявления основного коркового а-ритма в передне-височных отделах правого полушария регистрируется очаг патологической медленноволновой активности, который предшествует длительному генерализованному эпилептическому разряду "пик-волна" 2.5 Гц ампл. 245 мкВ, с макс. представленностью в передне-височных отделах правого полушария. Эпиактивность обнаруживается как в фоновой ЭЭГ, так и на при функциональных нагрузок.

Клинический пример №3: на рисунке 4.7 приведена ЭЭГ в межприступном периоде больной С., 17 лет, проживающая в пустынной местности с диагнозом «Идиопатическая эпилепсия с генерализованными тонико-клоническими приступами».

Рис. 1.7. Больная С., 17 лет. Идиопатическая эпилепсия с генерализованными тонико-клоническими приступами

Больна с 15 лет, когда на фоне полного здоровья появились генерализованные тонико-клонические приступы с выключением сознания, возникающие исключительно в момент пробуждения. Приступы провоцируются депривацией сна и внезапным пробуждением. Частота пароксизмов составляет стабильно 2-3 раза в год, продолжительность их не более 3 минут.

Лечение антиконвульсантами было начато. Семейный анамнез отягощен: старшая сестра страдает юношеской миоклонической эпилепсией. В неврологическом статусе определялись минимальный центральный парез лицевого и подъязычного нерва слева, объем активных и пассивных движений в конечностях сохранен, парезов нет. Координаторных и чувствительных нарушений не выявлено.

На МРТ: патологических изменений не выявлено, вариант нормы (рис. 4.8).

Рис. 1.8. Больная С, 17 лет. Идиопатическая эпилепсия с генерализованными тонико-клоническими приступами. Вариант нормы

В ЭЭГ бодрствования отмечаются незначительные общемозговые изменения биоэлектрической активности при сохранении основного коркового α -ритм.

Таким образом, эпилепсия с судорожными пароксизмами возникает у больных с эпилептическими синдромами, характеризуясь прогрессирующими расстройствами когнитивной сферы, интеллекта, речи и других церебральных функций. Стоит отметить, что у пациентов, проживающих в горной местности, нарушения биоэлектрической активности мозга были более выражены при сравнении с больными, которые проживали в пустынных районах. В наибольшей степени изменения ЭЭГ были выражены у обследованных больных с симптоматической эпилепсией на фоне цереброваскулярной патологии и последствиями черепно-мозговых травм. Необходимо подчеркнуть, что эпилептиформная активность в большем количестве отмечалась у пациентов горной местности в отличие от пустынного района, однако не имели статистически значимых различий.

У пациентов с СЭ, проживающих в горной местности чаще всего изменения на КТ/МРТ были связаны с повышением внутричерепного давления, гидроцефалий различных форм, а также церебро-сосудистыми мальформациями, в то время как у пациентов пустынной местности проживания на КТ/МРТ чаще регистрировались посттравматические изменения.

REFERENCES | СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Аминов, Х.Д. Совершенствование МРТ диагностики симптоматической эпилепсии у детей путем использования диффузионно-взвешенной последовательности / Х.Д. Аминов // Евразийский Союз Ученых. -2015. - №6 (15). - С. 12-14.
2. Аяганов, ДН. Клинико-иммунологическая характеристика резистентных форм эпилепсии у детей / Д.Н. Аяганов // Нейрохирургия и неврология Казахстана. - 2016. - №2 (43). - С. 28-35.
3. Базилевич, С.Н. Объективные факторы относительной и возможные причины истинной фармакорезистентности у больных эпилепсией / С.Н. Базилевич // Вестник Российской военно-медицинской академии. - 2009. - №2 (26). - С. 118-123.
4. Байбаков, С.Е. Морфометрические эквиваленты морфогенеза головного мозга и черепа человека (на примере жителей Тамбовской области) / С.Е. Байбаков // Вестник ТГУ. - 2011. - Том 16, №1. - С. 282-289.

5. Белоусов, Д.Ю. Фармакоэкономический анализ применения перампанела при резистентной парциальной эпилепсии / Д.Ю. Белоусов, Е.В. Афанасьева, Е.А. Ефремова // Качественная клиническая практика. - 2014. - №1. - С. 24-39.
6. Белоусова, Е.Д. Генетика эпилепсии: зачем и как обследовать детей с эпилепсией / Е.Д. Белоусова // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. - 2014. - №6. - С. 4-8.
7. Бельская, Г.Н. Оценка показателей качества жизни в диспансерной группе больных эпилепсией / Г.Н. Бельская, И.В. Пономарева, Е.И. Лузанова [и др.] // Вестник Челябинской областной клинической больницы. - 2016. - №2 (32). - С. 75-79.
8. Бочкарева, Е.В. Проблемы, связанные с течением беременности и родов и состояние здоровья потомства женщин с эпилепсией (обзор литературы) / Е.В. Бочкарева, Л.И. Ильенко, И.Н. Холодова [и др.] // Вестник эпилептологии. - 2013. - №1. - С. 13-21.
9. Бурдаков, В.В. Особенности неврологических и нейропсихологических изменений при начальных стадиях энцефалопатии у больных идиопатической эпилепсией / В.В. Бурдаков, Н.В. Гумалатова // Саратовский научно-медицинский журнал. - 2011. - Том 7, № 4. - С. 870-874.
10. Власов П.Н. Фокальные эпилепсии: выбор противоэпилептических препаратов у взрослых в поликлинических условиях / П.Н. Власов // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. - 2016. - Спецвыпуск 1. - С. 410.
11. Гимбатгаджиева, М.М. Криптогенная (вероятно симптоматическая) эпилепсия / М.М. Гимбатгаджиева // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. - 2017. - Спецвыпуск 1. - С. 97-100.
12. Громов, С.А. Непсихотические психические и когнитивные расстройства у больных эпилепсией со стойким контролем припадков и их динамика в процессе лечения / С.А. Громов, Л.В. Липатова, О.Н. Якунина // Обзорение психиатрии и медицинской психологии. - 2016. - №4. - С. 17-24.
13. Гузева, О.В. Качество жизни детей с эпилепсией (психоневрологические и социальные аспекты) / О.В. Гузева, В.И. Гузева, В.В. Гузева [и др.] // Ученые записки СПбГМУ им. Акад. И.П. Павлова. - 2016. - Том XXIII. - №4. - С. 13-17.
14. Гуляев, С.А. Эпилепсия у старшей возрастной группы (особенности диагностики) / С.А. Гуляев // Русский журнал детской неврологии. - 2014. - Том IX, №2. - С. 24-31.
15. Гусев, Е.И. Современная эпилептология: проблемы и решения / Е.И. Гусев, А.Б. Гехт. - М.: ООО «Буки-Веди», 2015. - 520 с.
16. Гусев, Е.И. Эпилепсия: фундаментальные, клинические и социальные аспекты / Е.И. Гусев, А.Б. Гехт. - М.: АПКПП-ПРО, 2013. - 874 с.
17. Дмитренко, Д.В. Социальная адаптация и качество жизни женщин репродуктивного возраста, страдающих эпилепсией / Д.В. Дмитренко, Н.А.
18. Дмитренко, Д.В. Социальная адаптация и качество жизни женщин репродуктивного возраста, страдающих эпилепсией / Д.В. Дмитренко, Н.А. Шнайдер, Ю.Б. Говорина [и др.] // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. - 2015. - Том 7, №3. - С. 15-20.
19. Доронин, Б.М. Развитие эпилептических припадков у лиц с цереброваскулярной патологией / Б.М. Доронин. - 2014. - Бюллетень СО РАМН. - 2014. - Том 34, №5. - С. 48-52.
20. Древаль О.Н. Нейрохирургия. М.: Литтерра, 2013. - 864 с.
21. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy>
22. Магонов, Е.П. Современные методы автоматического вычисления объема внутричерепного пространства при МРТ-морфометрии головного мозга / Е.П. Магонов, Г.В. Катаева, Т.Н. Трофимова // Вестник Новгородского государственного университета. - 2015. - №2 (85). - С. 98-104.

Статья поступила в редакцию 30.06.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 30.06.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Маматкурбанов Шокиржон Баходирович - ассистент, Ташкентская Медицинская Академияси, Термизский филиал, Узбекистан, Ташкентский Педиатрический медицинский институт E-mail: mamatkurbonov87@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-8314-6913>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Автор декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Маматкурбанов Ш.Б. - написание текста; редактирование статьи; сбор и анализ источников литературы

Information about the authors:

Mamatkurbonov Shokirzhon Bakhodirovich - assistant, Tashkent Medical Academy, Termiz branch, Uzbekistan. Tashkent Pediatric Medical Institute E-mail: mamatkurbonov87@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-8314-6913>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The author declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Mamatkurbonov Sh.B. - writing the text; editing the article; collection and analysis of literature sources

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000